

Mamlakatimiz rivojlantirishda quvur transportining ahamiyati

Ergashov Akbarali Turg'unboevich

Toshkent davlat transport universiteti, katta o'qituvchi.

Bozorov Zufarboy Azamatovich

Toshkent davlat transport universiteti talabasi.

Yuldashev Anvar Renatovich

Toshkent davlat transport universiteti talabasi.

ANNOTATSIYA

Maqolada quvur transportini rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlaydigan ishlar bilan bir qatorda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashning muhim omillaridan biri ekani va buning sababi quvur transporti juda kam xarajat ekani tahlil qilinadi. , va mehnat unumdorligi ancha yuqori va shunga mos ravishda daromad ham yuqori darajada. bajarildi

Kalit so'zlar: quvur, transport, gaz, neft, suv, aholi, hosildorlik, iqtisodiyot.

ANNOTATION

In the article, it is analyzed that the development of pipeline transport is one of the important factors of improving social relations, as well as the work that ensures the stable operation of the economy of our country, and the reason for this is that pipeline transport is very low cost. , and labor productivity is much higher and, accordingly, income is at a higher level. done

Key words: pipeline, transport, gas, oil, water, population, productivity, economy.

KIRISH

Quvur transporti zamonaviy yo'l aloqasi tizimida qo'llaniladigan transport turlaridan biridir. Ma'lumotlarga ko'ra, "Mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan birinchi

neft quvuri AQSHda 1865 yilda qurilgan bo'lib, uning uzunligi 6 km.ni tashkil etgan". Ushbu manbadan ko'rinib turibdiki, quvur transporti avtomobil, temir yo'l va havo transporti kabi boshqa zamonaviy transport turlari kabi nisbatan yangi transport turidir. Aytish mumkinki, 19-asr insoniyat uchun buyuk kashfiyotlar davri bo'ldi. Xususan, transport sohasida. Bu asrda temir yo'llarda parovozlar, kemasozlikda parovozlar, avtomobillar va uchuvchi qurilmalar yaratildi. Ular orasida quvur transportini ham qo'shishimiz mumkin. U tez rivojlanib bormoqda va mamlakat neft*

hamda gaz sanoatining rivojlanishi, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha katta istiqbolga ega. Tariga nazar tashlasak, O'zbekistonda birinchi neft quvuri 1908 yilda ishga tushganini

ko'ramiz. Usha yili Chimyon neft' konidan Oltiariq neftni qayta ishlash zavodiga 20 km lik quyur

tortilgan edi. Keyinchalik mamlakatda yangi-yangi neft va gaz konlarining topilishi quvur transporti rivojlanishiga ta'sir ko'rata bordi. endilikda birgina Farg'ona va Oltiariq neftni qayta ishlash zavodlariga neft konlaridan jami

228,5 km lik quvur o'tqazilgan.XI

Surcondaryoda (Lalmikor-Qumko'rgon),

Qashqadaryoda (Garbiy Toshloq- Qashqadaryo stansiyasi va Shimoliy O'rtabuloq-Oltiingurguztavodi), Buxoroda (Ko'kdumalog-Buxoro) neft quvurlari qurilgan.

MUHOKAZA VA NATIJALAR

Insoniyat quvur transportini kashf etgani va undan foydalanganiga 150 yildan sal ko'proq vaqt o'tdi. Ko'pgina manbalardan olingan ishonchli dalillarga ko'ra, quvurlar dastlab neftni tashish uchun ishlatilgan. Quvur transporti kashf etilgan birinchi kunlardan boshlab odamlar uning afzalliklari haqida bilishadi. Ma'lumki, boshqa transport turlari doimiy xarajatlarni talab qiladi. Quvurlarni tashishda

<http://innconferences.iblogger.org/>

bunday emas. Quvur yotqizilganidan keyin ham ko'p yillar foydalanish mumkinligi odamlarni qiziqitirmoqda. Bu xususiyat tufayli yillar davomida quvur transporti orqali avval neft, keyin tabiiy gaz tashildi. Nafaqat rivojlangan, qudratli davlatlar, balki rivojlanayotgan davlatlar ham quvur transportini qurishga, bor bo'lsa, uni kengaytirishga harakat qilmoqda. Har tomonlama qulayligi tufayli dunyo mamlakatlarida quvurlardan foydalanish yil sayin ortib bormoqda. Boshida bor-yo'g'i 6 km bo'lgan quvur transporti jadal o'sdi. Mamlakatlar uchun minglab kilometrlik quvurlarga egalik qilish va ulardan foydalanish odatiy holga aylandi. Global miqyosda "gaz va neft quvurlarining umumiy uzunligi 2 million kilometr ga yaqin bo'lib, ularning asosiy qismi neft va gaz qazib oluvchi mamlakatlar hududiga to'g'ri keladi".

Quvur transporti boshqa transport turlariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

- birinchi afzallik - quvurlarni tashishning arzonligi, ortiqcha xarajatlarni talab qilmaydi, bir marta yotqizilgan quvurlar uzoq yillar xizmat qiladi;
- ikkinchi afzallik - quvur transporti relefga bog'liq emasligi sababli eng qisqa yo'nalishlarning mavjudligi;
- uchinchi afzallik, quvur transporti ekologik xavfsiz va atrof-muhitga zarar keltirmaydi;
- to'rtinchi afzallik - uzoq masofalarga ham quvur liniyasini uzluksiz tashish imkoniyati;
- beshinchi afzallik - quvurlarni tashish mamlakatlar chegarasi orqali ortiqcha ovoragarchiliklarsiz va turli tekshiruvlarsiz amalga oshiriladi;
- oltinchi afzallik - quvur transportida istalgan hajmdagi va hajmdagi suyuq va gazsimon yuklarni tashish imkoniyati.

Shu bilan birga, quvur transportining o'ziga xos zaif tomoni bor. Bu quvur transportida har qanday yukni tashishning mumkin emasligi. Quvur transporti faqat gaz va suyuq yuklarni tashish uchun mo'ljallangan. Biroq, bu kamchilikka qaramay, dunyoning ko'plab mamlakatlari quvur transportidan foydalanishni

<http://innconferences.iblogger.org/>

afzal ko'radi. Ushbu mineral resurslarga ega mamlakatlar neft va gaz mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri quvur transporti orqali xorijiy mamlakatlarga eksport qilmoqda. Masalan, Rossiya davlati o'z gazini Yevropa mamlakatlariga minglab kilometrlarga cho'zilgan magistral gaz quvurlari orqali jo'natadi. Neft quvurlarining uzunligi gaz quvurlariga qaraganda nisbatan kamroq. Ammo shunga qaramay, u minglab kilometrlarga cho'zilishi mumkin. Bunda qazib olingan neft mahsulotlari quvur orqali neftni qayta ishlash zavodlari, temir yo'l stansiyalari va dengiz portlariga yetkaziladi. U yerdan neft temir yo'l tankerlari va dengiz tankerlarida belgilangan manzilga yetkaziladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, quvur transporti mamlakatlarning ichki aloqa tizimlarida ham qo'llaniladi. Mana bir qiziq holat. Sutni quvurlarda tashish haqida eshitganmisiz? Bu savolga javob yo'q bo'lishi tabiiy. Chunki quvur orqali asosan neft, gaz, suv tashilayotganini ko'rdik va bildik. Biroq, ba'zi mamlakatlarda noan'anaviy yuk - sut ham quvurlar orqali tashiladi. Xususan, Avstriya va Shvetsiya mamlakatlarida sut tog' yaylovlaridan quyi oqimga quvurlar orqali tashiladi. Bu yondashuvda o'ziga xos iqtisodiy manfaat bor edi. Eng avvalo, baland, qiyalik tog' yaylovlariga tsisternalarning harakatlanishi uchun yo'llar qurish kerak. Ikkinchidan, sut tashish uchun tankerlar doimiy ravishda ushbu murakkab yo'nalishda harakatlanishi kerak. Bularning barchasi pul talab qiladi. Bundan tashqari, qiyin yo'llarda harakatlanayotgan yuk mashinalari avariya uchramasligiga kafolat yo'q. Buni hisobga olib, sutni quvurlar orqali tashish tanlandi. Bu juda tejamkor gan, yukni belgilangan manzilga yetkazishda xavfsizlik darajasi ham ta'minlanadi. Shuningdek, ko'pchilik mamlakatlar o'z aholisi, korxonalar va tashkilotlarini tabiiy gaz va ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun quvur transportidan foydalanishini ham bilamiz. Shaxsan ko'pchiligimiz quvur transportining bunday qulayligidan zavqlanamiz. Shu bilan birga, uylarimizga quvurlar orqali tabiiy gaz va ichimlik suvi yetkazib berilmoqda. Ushbu vosita arzonligi va qulayligi tufayli o'z

<http://innconferences.iblogger.org/>

samaradorligini allaqachon isbotlagan. Shu bois dunyoning barcha davlatlari imkon qadar qulay va arzon quvur transportidan foydalanishga harakat qilmoqda.

Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekiston uchun quvur transporti ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda quvur transportining paydo bo'lishi 1908-yilga to'g'ri keladi. O'sha yili mamlakatimiz tarixida Chimyon neft konidan Oltiariq neftni qayta ishlash zavodigacha bo'lgan uzunligi 20 kilometr bo'lgan birinchi neft quvuri tortildi. Bu mamlakatimizdagi quvur transportining debochasi edi. Yillar davomida quvur transportining masofasi ham oshdi. Faqatgina Oltiariq neftni qayta ishlash zavodidan boshqa neft konlariga o'tkazilayotgan quvurlarning uzunligi 230 kilometrni tashkil etadi. Keyinchalik O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham neft quvurlari tortildi. Masalan, Surxondaryo viloyatida Lalmikor – Qumqo'rg'on neft quvuri, Qashqadaryo viloyatida G'arbiy Qoya – Shimoliy O'rtabuloq neft quvuri, Buxoro viloyatida Ko'kdumaloq – Buxoro neft quvuri bor.

Respublikamizda gaz quvurlarini qurish va foydalanish neft quvurlariga qaraganda kechroq boshlangan. O'tgan asrning oltmishinchi yillarining boshlariga (1960 yillar) to'g'ri keladi. Gaz quvurlaridan foydalanish neft quvurlaridan yarim asr o'tgach boshlangan bo'lsa-da, u o'tgan davr mobaynida ko'lami va hajmi jihatidan sezilarli darajada o'sdi. Buning sababi, mamlakatimizda zahiraga boy gaz konlarining ko'pligidir. Bu gaz konlari birin-кетин o'zlashtirildi. Dastlab mahalliy ahamiyatga molik yo'nalishlarda gaz quvurlarini yotqizish ishlari olib borildi. Asaka-Andijon, Xo'jaobod-Farg'ona, Shimoliy So'x-Qo'qon va Gazli-Kogon yo'nalishlaridagi gaz quvurlari shular jumlasidan edi. Keyinchalik ancha uzoq masofalarni bosib o'tuvchi "Jarg'oq-Buxoro-Samarqand-Toshkent" va "Muborak-Toshkent" gaz quvurlari tortildi. Mazkur yo'nalishlarga gaz quvurlari yotqizilgani xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va respublika aholisini tabiiy gaz bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Mamlakatimizdagi mavjud gaz konlarida tabiiy gazning ko'pligi tabiiy gazni

<http://innconferences.iblogger.org/>

xorijiy davlatlarga eksport qilish imkonini berdi. Bir qator mamlakatlarga gaz jo'natish uchun magistral gaz quvurlari tortildi. Jumladan, "O'zbekistondan Ural (2100 km) va Moskva (3500 km)ga o'tkazilgan gaz quvurlari diametri va uzunligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinlardan birini egallaydi". Bundan tashqari, mamlakatimiz qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston, Afg'oniston va Xitoy bilan quvur transporti orqali bog'langan. Bu davlatlar qatorida Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Afg'oniston tabiiy gazimiz bilan ta'minlanadi. O'zbekiston quvur transporti tranzitidan unumli foydalanilmoqda. Bu Turkmanistondan Xitoyga O'zbekiston orqali o'tadigan quvur orqali tabiiy gaz yetkazib berilishida o'z ifodasini topmoqda. Bularning barchasi mamlakatimizda quvur transporti mahalliy darajadan xalqaro darajaga ko'tarilganidan dalolatdir.

XULOSA

Davlatlararo magistral gaz quvurlarining mavjudligi va ular orqali tabiiy gaz eksport qilishimiz quyidagi ijtimoiy munosabatlar uchun ijobiy jihatlarga ega:

□ birinchidan, tabiiy gaz yetkazib beruvchi davlatlar bilan munosabatlarimiz barqarorligini ta'minlaydi;

<http://innconferences.iblogger.org/>

- ikkinchidan, mamlakatimizning xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishning asosidir;
- uchinchidan, mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi;
- to‘rtinchidan, mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun zarur bo‘lgan valyuta mablag‘larining muhim manbai;
- beshinchidan, mazkur magistral gaz quvurlarining mavjudligi va foydalanishi yuzlab, balkim minglab fuqarolarimizni ish bilan ta‘minlash imkonini berdi.

Demak, quvur transportini rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror faoliyat yuritishini ta‘minlovchi ishlar bilan birga ijtimoiy munosabatlarni takomillashtirishning muhim omillaridan biridir. Buning sababi shundaki, quvurlarni tashish xarajatlari juda past, mehnat unumdorligi esa juda yuqori. Shunga ko‘ra, daromad yuqori bo‘lishi kafolatlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov Sh.B., Mirzaolimov I.Y., Ergashov A.T. Calculation of the load-bearing capacity of reinforced reinforced concrete elements with composite materials..... TOSHKENT-2022
2. Salixanov S.S. —Transport inshootlarini loyihalash va qurish. Toshkent, 2018y. Darslik. —Komplex Print nashriyoti.
3. Salamaxin P. M., Volya O.V., Lukin N.P. va boshqalar. —Yo‘llardagi sun‘iy inshootlar I-II qismlar. M. TRANSPORT. 2007y. (rus tilida)
4. A.A. Ishanxodjayev, Sh. Mirxodjayev. —Kopriklar, transport tonnellarini saqlash va ta‘mirlash. Toshkent, —Davr nashriyoti, 2012.
5. SHNQ 2.05.03-12 —Kopriklar va quvurlar